

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

O'QISH DARSLARIDA QAYTA HIKOYALASHNING MUHIM JIHLTLARI

*Shukurova Halima Sunnatillayevna*¹

¹ Jizzax davlat pedagogika Universiteti katta o'qituvchi

Annotasiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga kasbiy faoliyatlarida ona tili va o'qish savodxonligi darslarida qayta hikoyalashning muhim jihatlari haqida metodik tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy, tarbiyalash, fikrlash, o'stirish, ishlab chiqish, milliy, ezgulik, yaxshilik, o'qituvchi, suhbat, savollar, asar, kirish, maktab, qayta hikoyalash.

Hozirgi kunda zamonaviy maktablarning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarni tarbiyalash hamda jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashish va unga yetarli darajada foyda beradigan bilimlar bilan qurollantirishdan iborat.

Bu muammoni hal etishning muhim yo'nalishlaridan biri o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini o'stirish, ularda bilish omiliga qiziqish, mustaqillik va ijodkorlikni rivojlantirish, ma'naviyatni shakllanishini ko'zda tutadigan o'qitish metodlari haqida o'quv - metodik materialni ishlab chiqish va tadbiiq etishdan iboratdir. Shu sababli, o'quv jarayonining tuzilishi, uning metodlari va tashkiliy shakllarini doimo takomillashtirishi o'qituvchining bosh vazifasi hisoblanadi.

Ushbu vazifani amalga oshirishda o'qish darslarining o'rni beqiyos. Ayniqsa, o'qish darslarida qayta hikoyalashdan dars jarayonida to'g'ri foydalanilsa, o'quvchilarning milliy va jahon adabiyotlarini o'qib, tahlil qilish asosida ezgulik va yovuzlik, yaxshilik va yomonlik, go'zallik va xunuklik haqidagi xilma-xil taqdirlarga duch kelishi bilan bir qatorda ongli munosabat bildirishni shakllantiradi.

Avvalo o'qituvchi biron bir asarni o'qib eshittiradi.

Birinchi o'qish jarayonida o'quvchilarda turli savollar, ikkilanishlar, tushunmovchiliklar holatlari sodir bo'ladi. Shuning uchun ham asarni bir marta o'qigandan keyin savol-javoblar o'tkazilishi lozim. Bu suhbat bolalarning fikr yuritishlarini ta'minlaydi, asarni qayta o'qib uni puxta o'rganishga undaydi.

Bular faqat o'quvchilar uchungina emas, o'qituvchi uchun ham foydalidir.

Dastlabki suhbat orqali o'quvchilar birinchi o'qishda olgan tasavvurlarini o'rtoqlashadilar. O'qituvchi o'quvchilar tushunchasini hisobga olgan holda navbatdagi vazifalarni, nimalarga e'tibor berish kerakligini belgilab oladi.

O'quvchilar birinchi marta o'qiganlaridan keyin o'zaro fikr almashuvlariga yordam berish uchun asar mazmuniga aloqador bo'lgan bir necha savollar berish kerak. Savollar orqali o'quvchilarga nimalar yoqqanligi, asarda ishtirok etuvchilardan kimlar to'g'ri va kimlar noto'g'ri ish qilganligi singari masalalar aniqlanadi. Bunday savollar asarni qismlarga bo'lib o'qish va tahlil qilish uchun ko'prikk vazifasini bajaradi.

Asarni qismlarga bo'lib o'qish mas'uliyatli va murakkab ish turi hisoblanadi. Bu o'rinda bir necha faoliyat birgalikda harakat qiladi. O'quvchilar asarning har bir qismi mazmunini chuqur o'rganishga va keyingi qismi mazmuniga qiyoslashga urinadilar. Har bir so'z va so'z birikmasi mohiyatini tushuna boradilar.

Asar tilining tasviriy ifodasini tahlil qiladilar, ayrim o'rinlarini ifodali o'qishga mashq qiladilar. Bu o'rinda barcha asosiy ish usullari qo'llaniladi: o'qituvchi tushuncha berib turadi, ayrim obraz va epizodlar haqida izoh beradi, ayrim so'zlar ma'nosini tushuntiradi, o'quvchilar bilan suhbat o'tkazadi, o'quvchilar mustaqil ishlaydilar va hokazo.

Kirish mashg'ulotidan boshlab asar tilini tahlil qilishga asos solinadi. Ayrim so'zlarni doskaga yozib unga ma'nodosh bo'lgan boshqa so'zlar tanlash tavsiya qilinadi.

Asar tili ustida ishlashga ayniqsa, **3-4-sinflarda** ko'proq e'tibor beriladi. O'quvchilar bilan asardagi ayrim so'z va iboralarni almashtirib ko'rish mumkin. Bu bilan asarda bo'lgan o'zgarish tahlil qilinadi. Asar mazmuni o'zgarganligini o'quvchilarga ko'rsatish bilan uning tili va yozuvining mahorati baholanadi. Ayniqsa, she'riy asardagi so'zlarning birortasini ham o'zgartirib bo'lmasligi his etiladi.

Asar qismlarini o'qish va tahlil qilish jarayonida o'quvchilar uning mazmunini o'zlashtirib boradilar. Shu bilan bir qatorda keyingi ishlarga tayyorlanadilar.

Maktab o'quvchilari tajribasida to'liq qayta hikoyalash keng tarqalgan. To'liq qayta hikoyalash orqali o'quvchilar matn mazmunini yaxshi o'zlashtiradilar, tasavvur-tushunchalari kengayadi va atrofimizdagi olamni o'rgana boradilar. Shu bilan bir qatorda o'quvchilar lug'ati boyib boradi, asar mazmuniga munosabatlarni bildirishga odatlanib boradilar.

Ayrim hollarda qayta hikoyalashga o'quvchilar asar mazmunini qanchalik tushunganliklarini hisobga olish sifatida qaralgani sababli undan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi.

O'quvchilarga qayta hikoyalash topshirishsa, ular asar mazmunini to'la gapirishga harakat qiladilar. Asar mazmunini gapirganda asosan uning matnidagi so'zlardan foydalanadilar. Asar ayrim so'z yoki unga qayta o'qish topshiriladi.

Qayta hikoyalashni to'g'ri tashkil etish murakkab jarayondir. Bu o'rinda gapirayotgan o'quvchiga halaqit bermaslik, u o'zini erkin tutishga erishishi, o'z fikr-mulohazalarini erkin va ijodiy ifodalashini ta'minlash zarur. Buning uchun quyidagilarga e'tibor berish taqazo etiladi:

1. Kirish mashg'uloti, asarni o'qish va uni tahlil qilish ishlariga puxta tayyorgarlik qilish. Tahlil davomida o'quvchilar diqqatini badiiy asar tili va uning g'oyasiga qaratish.
2. Qayta hikoyalashdan oldin stilistik mashqlar o'tkazish, ya'ni asardagi biror yangi ma'no ifodalaydigan jumlaning boshqa gaplar bilan almashtirish natijasida bo'ladigan g'oyaviy o'zgarishlarni aniq misollar bilan ko'rsatish.

3. Qayta hikoyalashdan turini almashtirib turish. Masalan, "Tasavvur qiling, o'sha qahramon o'rnida bo'lsangiz nima qilar edingiz?", "Tushunchalaringizni o'zingiz ishtirok etayotganday tasvirlang" singari topshiriqlar asosida gapirish.

Talab qilingan o'quvchi topshiriqni bajara olmasa boshqa o'rtog'i unga yordam beradi. O'quvchining har qanday fikri dastlab o'quvchilar tomonidan baholanadi, keyin o'qituvchi baholaydi. Shunday qilinsa, sinfda jonlanish paydo bo'ladi. O'quvchilarning o'zaro fikr almashuvi natijasida tushunchalari ortib boradi. O'quvchilarning qiziqishlari ortishi natijasida qayta hikoyalashning boshqa tomonlari rivojlanadi. Asardagi eng muhim o'rinlarni eslab qolish, so'zga diqqat bilan munosabatda bo'lish va nutqda undan ehtiyotkorlik bilan foydalanishga harakat qiladilar.

Umuman badiiy asar tahliliga boshlang'ich sinflardan boshlab e'tibor berilsa, o'quvchilar o'rganilgan asar mazmunini va g'oyasini yaxshi o'rganadilar va yuqori sinfga ma'lum darajada tayyorgarlik bilan o'tadilar.

Boshlang'ich sinflarda ona tilidan ta'lim mazmuni va barcha xususiyat va qonuniyatlari parallel ravishda soddadan murakkabga tomon, amalda qo'llash ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'rgatishga asoslangan, ya'ni malaka talablarida ko'rsatilgan ko'nikma va malakalarni egallash uchun nutqiy mavzu doirasida grammatik bilimlarga zarurat bo'lsa, imkoniyatlarini hisobga olgan holda foydalanilgan.

Bir mavzuga qayta-qayta murojaat qilinishi va uning doimiy murakkablashib borishiga e'tibor qaratilgan, ya'ni grammatika tilidan ongli foydalanish maqsadidagina o'qitish asos qilib olingan.

Badiiy matn tanlash va matn ustida ishlashda bolaning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, tilning ifoda imkoniyatlarini tushuntirish va his eta olish, so'zni hazm qila olish imkoniyatini e'tiborga olish lozim.

Xulosa qilib aytganda, o'qish savodxonligi darsida har qanday uslubdagi matnni o'qish va uni anglash, tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmasini egallashda muhim omil sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili [Matn]: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik/ Ra'no Ikromova, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldasheva, D.Shodmonqulova: 8-nashri, - Toshkent: "O'qituvchi" NMIU, 2017. -192 bet.
2. 1-4-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklari.
3. T. Xolboyeva "Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent 2023-yil.